

O‘SMIR YOSHDAGI O‘QUVCHILARNI BADIY- ESTETIK RIVOJLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING ROLI

Маелуба Акмаловна Axmedova

Toshkent amaliy fanlar Universiteti, Rus tili kafedrası, katta
oqıtuvchisi, O‘zPFITI mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarni badiiy-estetik rivojlantirishda milliy qadriyatlarining o‘ziga xos imkoniyatlari va roli haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, maqolada o‘smir yoshdagi o‘quvchilarni milliy qadriyatlar vositasida badiiy-estetik rivojlantirish jarayonining vositalari asoslangan.

Tayanch so‘z va iboralar: o‘smir yoshdagi o‘quvchi, milliy qadriyatlar, badiiy-estetik rivojlanish, mentalitet, shaxs ma’naviyati, ekzistensiya, ma’naviy ehtiyoj, hulq-atvor.

Abstract. This article reflects on the unique possibilities and role of national values in artistic and aesthetic development of students. Also, in the article, the tools of artistic-aesthetic development process of adolescent students with the help of national values are based.

Key words and phrases: adolescent student, national values, artistic-aesthetic development, mentality, personal spirituality, existence, spiritual need, behavior.

Абстрактный. В данной статье размышляются об уникальных возможностях и роли национальных ценностей в художественно-эстетическом развитии учащихся. Также в статье обосновываются инструменты процесса художественно-эстетического развития школьников-подростков с помощью национальных ценностей.

Ключевые слова и фразы: школьник-подросток, национальные ценности, художественно-эстетическое развитие, мировосприятие, духовность личности, экзистенция, духовная потребность, поведение.

Bugungi kunda shaxs ma'naviyati hamda ma'naviyatlilik darajasini o'rganish masalalariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Bu ishlar, shubhasiz, ta'lim oluvchilar ma'naviyatini ularning ehtiyojlari darajasida shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Biroq, ushbu yo'nalishdagi aksariyat ishlarda ma'naviyat tushunchasi, uni o'quvchi ongiga yetkazish, u yoki bu o'quv predmeti doirasida ta'lim oluvchilar ma'naviyatini shakllantirish haqida fikr yuritilgan. Shuning uchun ham, bugungi kunda o'quvchi shaxsi ma'naviyatini shakllantirishning muhim jihatlari, jumladan, ularda ma'naviy qadriyatlarni egallashga bo'lgan ehtiyojlarni tarkib toptirish orqali, o'quvchilarning bajiyy-estetik jihatdan tarbiyalash ustida izchil, tizimli tadqiqot ishlarini amalga oshirish muhimdir.

Buning uchun o'quvchilarni milliy qadriyatlar vositasida badiiy-estetik rivojlantirish muammosini pedagogik, psixologik, falsafiy jihatdan chuqur tahlil etish lozim. Birinchi navbatda, o'quvchilarning badiiy-estetik rivojlantirish imkonini beradigan manbalarni aniqlash kerak. Ma'naviy qadriyatlar tushunchasi o'zbek xalqi madaniyati, diniy qarashlarini egallash ehtiyoji bilan chambarchas bog'liqdir. Chunonchi, diniy qarashlar va diniy e'tiqod insonni poklaydi, uning ruhiyatini yengillashtiradi. Insonning ichki dunyosi va ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatishda Islom dini keng imkoniyatlarga ega. Diniy qarashlarda inson jismi va ruhiyati, yaxshilik va yomonlik, gunoh va savob qarama-qarshi qo'yilib, bu tushunchalar insonni ma'naviy jihatdan takomillashishga chorlaydi. Biz o'z tadqiqotimiz davomida o'smir yoshdagi o'quvchilarni milliy qadriyatlar vositasida badiiy-estetik rivojlantirish muammolari ustida to'xtalamiz.

O'quvchilarda ma'naviy qadriyatlarni egallash ehtiyojini shakllantirish haqida fikr yuritganda, e'tiborimizni, eng avvalo, o'zbek xalqining mentaliteti bilan bog'liq jihatlarga qaratamiz. **Mentalitet** – (lotincha mentalis- aqliy) – ayrim kishi yoki ijtimoiy guruhga xos aqliy qobiliyat darajasi, ma'naviy salohiyat. Jamiyat, millat yoki shaxsning mentaliteti, ularning o'ziga xos tarixiy an'analari, urf-

odatlari, diniy e'tiqodini ham qamrab oladi. Har bir millatning mentaliteti uning tarixi, yashab turgan shart-sharoiti, ijtimoiy faolligi va boshqa bir qancha omillar bilan bog'langan bo'ladi. Chunki ushbu tushunchaning tahlili o'quvchilarda ma'naviy qadriyatlarni egallash ehtiyojini shakllantirish tizimini vujudga keltirish uchun nihoyatda muhimdir[1].

O'zbek xalqi ma'naviyati va milliy qadriyatlarining asosini tashkil etgan tasavvuf ta'limoti namoyandalari insonning ma'naviy barkamollikka erishuvi uning asosiy ehtiyojiga aylanishi lozimligini alohida uqtirib ko'rsatganlar. Ma'naviy barkamollikka erishish g'oyasi bugungi kun ta'lim tizimi uchun ham bosh maqsad hisoblanadi. Insondagi ko'plab o'ziga xos tushunchalarning uyg'unlashuvi, ularning hayot faoliyatlari ta'lim jarayonida amalga oshadi va muvofiqlashadi. Umumiy milliy g'oya atrofida birlashish jamiyat hayotiga o'zining shaxsiy ulushini qo'shish va shu asosda uni farovonlashtirishdan iborat. Shu tariqa ma'naviy barkamollikka erishish istagi ta'lim tizimida shaxsning o'zaro aloqadorlikda ma'naviy-axloqiy, ruhiy takomillashuvini ta'minlovchi jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

V.S.Solovev [2] ma'naviyatni insonning yuksak darajada shakllangan axloqiy sifatida talqin etadi. U ham tasavvuf ta'limoti hamda Sharq allomalari asarlarida ko'rsatilganidek, inson yaxshiliklar qilish uchun yashashini e'tirof etadi. Axloqiy xulq-atvorning asosini insonning o'z burchini anglashi tashkil qiladi. U ajdodlar tomonidan o'tmishda yaratilgan va unga taqdim etilgan qadriyatlarni o'zlashtirishi, asrashi, shuningdek, o'zi o'zlashtirgan qadriyatlar va ajdodlar merosini boyitgan holda kelgusi avlodlarda yetkazish uchun burchlidir.

P.A.Florenskiy o'z ishlarida shaxs ma'naviyatining go'zallik bilan bog'liq jihatlarini tahlil qiladi. Uning ta'biricha, shaxs ma'naviyati u yashab turgan davlat va jamiyat madaniyati negizida shakllanadi va namoyon bo'ladi.

Hozirgi davrda jamiyatimizda o'zining ma'naviy qadriyatlari ildizini topish, izlash va o'zlashtirish jarayoni davom etmoqda. Chunki uzoq asrlar davomida

ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirish vositasidagina o'quvchi-yoshlar ma'naviyatini shakllantirish, ularni bugungi hayotimizni yuksaltirishga safarbar etish mumkin.

Shu bilan bir qatorda, o'tmishda va bugungi kunda yaratilgan badiiy asarlar ham o'quvchi-yoshlarda ma'naviy qadriyatlarni egallash ehtiyojini shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Shu ma'noda inson ma'naviyatini shakllantirishda fan, din, falsafiy, axloqiy ta'limotlar, tarixiy, ijtimoiy tajribalar, san'at va adabiyot alohida ahamiyat kasb etadi. San'at va adabiyotni o'quvchilarning ma'naviy qadriyatlarini shakllantirishda muhim vosita sifatida qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunga kelib shaxs ma'naviyatini shakllantirishga yo'naltirilgan tadqiqotlarning ko'lami nihoyatda kengaydi. Bu sohada ko'p qirrali fundamental ishlar hamda amaliy tajribalar mavjud. G.E.Burbulis[3], V.I.Ksenfontov[4] kabilarning tadqiqotlarida ma'naviyatlilik va shaxs ma'naviyatini shakllantirishning turli qirralari yoritilgan. Mazkur tadqiqotlar orasida V.I.Ksenfontov[4]ning shaxs ma'naviyatini shakllantirishga ekzistensiya, ya'ni insonning o'zligi nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda yondashish haqidagi qarashlari alohida ahamiyatga ega. **Ekzistensiya** lotincha so'z bo'lib, insonning mavjudligi, o'zligini anglatadi. U ekzistensializmning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, mazkur tushuncha shaxsning mavjudlik usulini ham bildiradi. Ushbu atama dastlab Kerkegor tomonidan qo'llanilgan edi. Bu g'oya tarafdorlarining fikricha, u inson o'zligining asosiy negizini tashkil etadi. Shunga ko'ra u shunchaki ayrim empirik individ va yalpi umumiy (umuminsoniy) hodisa sifatida emas, balki betakror, o'ziga xos shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Ekzistensiya insonning mohiyati emas, balki uning imkoniyatidir. Uning muhim jihatlaridan biri ob'ektivlashtirib bo'lmasligidadir. Shaxs o'zining qobiliyati, egallagan bilim va tajribalarini amaliy tarzda tashqi hodisalar sifatida ob'ektivlashtira oladi. Shu tariqa u o'zining ruhiy faoliyati, tafakkurini nazariy jihatdan ob'ektivlashtiradi, o'zi o'rganadigan hodisaga aylantiradi. Insonning bilish jarayonidan tashqarida

qoladigan, hukmiga bo'ysunmaydigan yagona hodisa shaxsning o'zligidir. Shuning uchun ham, shaxsning o'zligi uning imkoniyatlaridir. Uning imkoniyatlaridan biri esa, ma'naviy qadriyatlarni egallash ehtiyojining vujudga kelishida namoyon bo'ladi.

N.K.Borodino[5] o'zining shaxsiy nuqtai nazari sifatida shaxs ma'naviyati asoslarining mavjudligini e'tirof etadi. Uning ta'biricha, ma'naviyat inson o'z-o'zini aniqlashining ichki sohasidir. Inson o'z imkoniyatlari yordamida o'zining shaxsiy dunyosi va unga beriladigan bahoni kashf etadi. U o'z imkoniyatlarini o'zining aqliy, ruhiy-axloqiy ko'nikmalari orqali namoyon qiladi. Shu bilan bir qatorda, shaxs imkoniyatlarining namoyon bo'lishida uning ideallari ham alohida o'rin egallaydi.

Shaxs ma'naviyatining umumiy, nazariy asoslari V.S.Barulin[6] ning ishlarida batafsil aks etgan. Uning ijtimoiy-falsafiy antropologiya asarida ma'naviyat shaxsni shakllantiruvchi asosiy sifat darajasida ta'riflanadi. Xuddi mana shu sifat esa, uni hayvonot olamidan farqlovchi asosiy belgidir. Muallif ma'naviyatning bir qator o'ziga xos xususiyatlarini ajratadi: "inson ma'naviyati uning sub'ektiv dunyosi sifatida", "inson ma'naviyati uning ideali sifatida", "ma'naviyat insonning o'z-o'zini anglash shakli sifatida", "ma'naviyat shaxsni ezgulikka undovchi kuch sifatida" hamda "ma'naviyat inson ijodiy faoliyatining mazmun-mohiyati sifatida" talqin etilgan. Muallif ma'naviyat tushunchasi tarkibiga shaxsning aqliy fikrlash, hissiy-emotsional hamda insonning erkin faoliyatini birlashtiradi. Inson ruhiyatining murakkab majmuasi axloqiy-estetik, diniy dunyoqarashi, fan va san'atni qamrab oladi.

Ko'pgina olimlar ma'naviyatni shaxsning hissiy olami bilan bog'lagan holda talqin qiladilar. Biroq, mazkur yondashuv tarafdorlari orasida ham turli-tuman qarashlar mavjud. S.F.Anisimov[7]ning ta'kidlashicha, shaxs ma'naviyati tarkibida tabiiy, axloqiy me'yorlarni bilish jarayoni ifodalanadi. Ma'naviy-axloqiy hissiyot esa, uning tashqi shakli sifatida namoyon bo'ladi.

G.A.Avanesova[8]ning ma'naviy ehtiyojni tarkib toptirishga nisbatan yondashuvlari alohida nazariy qimmatga ega. U ma'naviyatlilikning 3 xil shaklini ajratadi:

1. Yuksak darajadagi reallikni anglash maqsadida moddiy olamga g'amxo'rlik qilish.
2. Mavjud borliqqa nisbatan ma'naviy-ijodiy faoliyat ko'rsatish.
3. Ko'pchilik odamlarga xos bo'lgan kundalik hayotiy faoliyat bilan shug'ullanish.

Ma'naviyatlilikning ushbu ko'rinishlari bir-biri bilan o'zaro aloqador bo'lib, muayyan jamiyatda betakror ma'naviy amaliyotni vujudga keltiradi. Buning uchun yosh avloddan milliy-madaniy, hududiy hamda umuminsoniy madaniyatni o'zlashtirish talab etiladi.

Yuqoridagi tahlillarimiz shaxsning ma'naviyatlilik darajasi va uni egallash ehtiyojiga nisbatan turlicha metodologik, psixologik, pedagogik hamda ijtimoiy-falsafiy yondashuvlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Bu milliy-ma'naviyat qadriyatlarining umumiy tarkibiy qismidir. Shuning uchun mavjud manbalarda ma'naviyat shaxsning ichki, o'ziga xos dunyosi sifatida baholanadi. Ma'naviyatli shaxsda muayyan axloqiy sifatlar tarkib topgan bo'ladi. Bu ehtiyoj, intilish, qadriyatlar, fikrlar sifatida namoyon bo'ladi. Ular o'z navbatida shaxsning o'z-o'zini tarkib toptirishi, sifatleri, shaxsiy ongi shaklida aks etadi. Bu esa, insonning o'z hayotini ongli tarzda qurishiga ko'maklashadi. Shaxs ma'naviyatining yuksalishi uning shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydi. Shu bilan bir qatorda, ma'naviy qiziqishlari boyishi, ijodiy imkoniyatlarining ochilishi hamda muhim insoniy sifatlarining tarkib topishiga ko'maklashadi. Ma'naviy qadriyatlarni egallash natijasida esa, inson hayotiy faoliyatining mazmun-mohiyati aniqlanadi.

Tadqiqotlar ma'naviy qadriyatlarni egallash jarayoni insoniyatning butun hayoti davomida uzluksiz davom etishini ko'rsatdi. Faqatgina muayyan umuminsoniy bilim, tafakkur mahsullari va tajribalarni o'zlashtirish natijasidagina

inson o'zining shaxsiy taraqqiyotini ta'minlashi mumkin. Shu ma'noda ma'naviyatlilik muammosi nafaqat faylasuflar, jamiyatshunoslar, dindorlar, shuningdek, psixolog hamda pedagoglarni ham qiziqtirib kelmoqda.

Ma'naviyatlilik tushunchasiga o'zlikni, o'z imkoniyatlarini namoyon qilish ifodasi sifatida yondashgan ruhshunoslarning qarashlari alohida ahamiyatga ega. Ushbu ruhshunoslar jumlasiga E.Fromm[9], A.Maslou[10], V.Frankl[11]larni kiritish mumkin. Ular o'zlarining nazariy-amaliy qarashlarida insonning ma'naviy rivojlanishini ta'minlovchi hayotiy omillar va vositalar haqida fikr yuritganlar.

A.Maslou[10] o'z ishida ma'naviy qadriyatlarni egallash ehtiyojlarini ierarxik tarzda pog'onalashtirgan holda tavsiflashga harakat qiladi. Mazkur tasnif inson hayotidagi muhim ehtiyojlarni ajratish va tavsiflashga xizmat qilishi bilan alohida ahamiyatga ega. Uning yordamida inson o'z-o'zini takomillashtirishga intiladi. Mazkur ehtiyojlar zahirida insonni qadriyatlarni egallash va shu asosda ma'naviy yuksalishga bo'lgan intilishlari ifodalanadi. A.Maslou[10] ta'biricha, inson o'zligiga tayanishi lozim. Tasavvuf ta'limotida esa, mazkur g'oya qalb amriga bo'ysobish sifatida tavsiflanadi.

Shuning uchun ham zamonaviy pedagogik-psixologik qarashlar bilan bir qatorda, tasavvuf ta'limoti ham shaxs ma'naviy ehtiyojlari asosida uning ma'naviyatini yuksaltirish borasidagi tadqiqotlar uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Shaxs ma'naviyatini yuksalirishga oid tadqiqotlarida V.Frankl[11] logoterapiya va ekzistensial tahlil metodikalarini taqdim qiladi. Tasavvuf ta'limotiga hamohang tarzda u ma'naviyatlilikni shaxsning erkinligi sifatida tavsiflagan. Mas'uliyatlilik esa, shaxs mavjudligining muhim belgisidir.

Ma'naviyatlilikning asosini fikriy yetuklik tashkil etadi. Shu ma'noda ma'naviy qadriyatlarni egallashga bo'lgan ehtiyoj shaxsning fikriy yetuklik sari intilishidir.

B.S.Bratus[12] shaxs ma'naviyatiga qadriyatli yondashuv konsepsiyasini yaratib, insonning o'ziga xos mavjud belgilarini uning boshqalarga bo'lgan munosabati orqali aniqlash lozimligini tavsiya qilgan edi. Uning ta'biricha, ma'naviyat insonning fikrlash ko'lami va fikrlash tizimidir. Fikr esa, insonning borliq, haqiqatni anglashi orqali vujudga keladi.

Shuning uchun ham, shaxs ma'naviyatini shakllantirish uchun uning fikrlash imkoniyatlarini kengaytirish, ko'proq mustaqil fikrlashga undash alohida pedagogik ahamiyat kasb etadi. Inson tafakkurida uning istiqbolini ifodalovchi manzara, obraz, eskiz namoyon bo'ladi. Boshqa bir tomondan shaxsning muvaffaqiyatlarida uning fikrlashi, ya'ni ma'naviyati alohida o'rin egallaydi.

Фойдаланилган манбалар:

1. Педагогика: энциклопедия. II жилд / тузувчилар: жамоа.//Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2015. – 376 б.
2. Соловьев В.С. Смысл любви. – М.: Азбука, 2016. – 136 с.
3. Бурбулис Г.Э., Кемеров В.С. Духовность и рациональность. – М.: 1996. – 59 с.
4. Ксенфонтов В.И. Духовность как экзистенциальная проблема // Философские науки. – Москва: 1991. – №12. – С. 46.
5. Бородина Н.К. Духовность: феномен и понимание. – Волгоград: ВолгГАСА, 1999. – 129 с.
6. Барулин В.С. Социально-философская антропология: Общие начала социально-философской антропологии. – Москва.: Онега, 1994. – 351 с.
7. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. – Москва: Мысль, 1998. – 156 б.
8. Аванесова Г.А. Трактовка духовной культу духовности в отечественной аналитике в прошлом и теперь // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.7. Философия. – Тошкент, 1998. – № 4. – С. 3-17.

9. Маслоу А. Психология бытия. // Пер. с англ. О.О. Чистякова. – Рефл-бук: Ваклер, 1997. – 84 с.
10. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – 430 с.
11. Франкл В. Воля к смыслу /Пер. с англ. — М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 368 с.
12. Братусь Б.С. Двойное бытие души и возможность христианской психологии // Вопросы психологии. – Москва, 1998. – №4. – С. 71-79.